

EL FENÓMENO DE LA INTERFERENCIA EN LINGÜÍSTICA Y SUS TIPOS.

Safarova Nadira la hija de Shavkat.

Estudiante de doctorado básico de UzEIMU.

Correo electrónico: nodirasafarova806@gmail.com

Lugar de residencia: Distrito Nueva Vida de la ciudad de Tashkent

Teléfono: (95) 035 74 91

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11220935>

Anotación: En el artículo, el fenómeno de la interferencia y su interferencia que ocurre en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, errores, sus causas, opiniones sobre interferencias, así como tipos de interferencias, interferencias fijado.

Palabras claves: interferencia interlingüística, bilingüismo, interferencia interna, interferencia externa, Interferencia fonética y gramatical.

Hoy en día, se considera que existen más de 6.000 lenguas en el mundo. Todas estas lenguas han contribuido a la civilización del mundo durante siglos. Cabe señalar que en este sentido, la lengua uzbeka también tiene su lugar entre las lenguas del mundo. Después de todo, la nación uzbeka es una de las naciones que desde la antigüedad tiene su propia lengua escrita y literaria. En los años prometedores, es decir, desde el momento en que se concedió al idioma uzbeko el estatus de idioma estatal, se prestó especial atención a mejorar nuestro idioma en todos los sentidos. Todos los documentos estatales se conservan en idioma uzbeko. Esto provocó el aprecio por nuestra lengua materna y la necesidad de su profunda reforma. Como país independiente, la República de Uzbekistán tiene su lugar en la comunidad mundial. Esto indica que es necesario mejorar aún más la posición de nuestro país en el ámbito político y económico mundial, reformar profundamente el campo de la ciencia y la tecnología y desarrollarse en paralelo con los procesos de Internet en rápido crecimiento. Para convertirse en un participante activo en tales procesos políticos, una de las cuestiones más urgentes hoy en día se considera no sólo promover ampliamente el idioma uzbeko, sino también aprender otros idiomas del mundo. En este sentido, nuestro Presidente Sh.M. Mirziyoyev subrayó la siguiente opinión: "Ha llegado el momento de crear en nuestro país un nuevo sistema de enseñanza de lenguas extranjeras, que constituirá un fuerte muro para el futuro. Dado que nos hemos fijado el objetivo de construir un país competitivo, a partir de ahora es necesario que los graduados de escuelas, liceos, colegios y universidades tengan un conocimiento perfecto de al menos dos idiomas extranjeros. Este requisito

estricto debería convertirse en el criterio principal para la actividad del director de toda institución educativa".¹ Una mayor atención a una lengua extranjera requiere un estudio en profundidad no sólo del inglés, sino también de otros idiomas del mundo. Actualmente, el chino, el inglés, el árabe, el ruso, el francés y el español son idiomas mundiales. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo después del chino. Teniendo en cuenta este aspecto, es necesario estudiar medidas para seguir desarrollando la enseñanza de la lengua española en Uzbekistán y de la lengua uzbeka en España. En particular, las tareas importantes de los lingüistas son estudiar minuciosamente los problemas lingüísticos que surgen en la lingüística uzbeka y española, realizar investigaciones científicas para eliminarlos y crear libros de texto, guías didácticas y diccionarios.

La interferencia es para quienes dominan dos o más idiomas y quienes están aprendiendo idiomas."Desviación de las normas lingüísticas en el habla y la escritura o en fonética, léxica, transferir automáticamente características gramaticales y fraseológicas al material de otro idioma son casos de hablar. Es decir, interferencia (del latín inter- mutuo, frens- rise, golpear). El fenómeno del multilingüismo en diferentes familias y grupos lingüísticos, así como en lenguas estrechamente relacionadas. Puede interpretarse como el efecto del sistema entre sí."²

Como resultado de la comunicación de lenguas, a menudo se producen interferencias, es decir, en el habla de los lingüistas. Desobedecer y desviarse de las normas lingüísticas como resultado de la familiaridad con más de un idioma. Ocurren situaciones de salida.

Cabe señalar que existen interferencias en todos los niveles del sistema de voz:

1. *Interferencia sonora* (fonética, fonológica, reproductiva). No existe en su lengua materna. sustituir la letra por el equivalente correspondiente; o uso incorrecto del acento como resultado de...

2. *Interferencia ortográfica*. En uzbeko se utiliza en el estilo de colegio-universidad, restaurante-restaurante...y modificado según las capacidades del idioma;

¹Decreto del Presidente de la República de Uzbekistán "Sobre la estrategia de acciones para un mayor desarrollo de la República de Uzbekistán"//People's Word, 8 de febrero de 2017-#28(6722)

² Вайнрайх У. Однoязычие и многoязычие. В "Новое в лингвистике" / Под ред. В.Ю. Розенцвейга. / Вып. 6. М.: Изд. Прогресс, 1972. -С. 25-60.

3. *Interferencia gramatical.* Hay ocasiones en las que una persona de nacionalidad tayika habla uzbeko. en lugar del acuerdo, utiliza la adición del acuerdo de salida: - -¿Dónde está tu padre?-Papá a trabajar.

4. *Interferencia léxica.* Como resultado de aprender un nuevo idioma, un bilingüe aprende un idioma extranjero en su habla. Uso del vocabulario: televisor-tele, mobil telefon-los mobiles,...

5. *Interferencia semántica.* Esta situación se manifiesta principalmente al traducir unidades fraseológicas.

6. *Interferencia en el lenguaje.* Influencia del dialecto al hablar en lenguaje literario o convivir uno al lado del otro la influencia de personas que hablan diferentes dialectos entre sí, es decir, la influencia de un dialecto sobre otro.

El fenómeno de la interferencia es una relación que no depende del criterio del hablante. En este caso una persona es la otra. Cuando el idioma se domina perfectamente, desaparece. La causa estructural de la interferencia reside en las diferencias en cada nivel de las dos lenguas. Las razones no estructurales son equivalentes a las leyes psicológicas de la igualación interlingüística. Idiomas de todos los fenómenos resultantes de su interacción (interferencia, transferencia, intercalación, transcalación), sólo se puede predecir la interferencia, es decir, el lingüista. Analizar el fenómeno de la interferencia como resultado de identificar similitudes y diferencias comparando el lenguaje. Otros eventos no se pueden conocer de antemano porque ocurren muchas veces. Depende de la influencia de aspectos extralingüísticos.³

En conclusión, se señala lo siguiente: El conocimiento y el estudio del fenómeno de la interferencia comenzaron desde la antigüedad y están en constante desarrollo. Teniendo en cuenta el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, Internet y sus posibilidades, el fuerte aumento de la demanda de aprendizaje de lenguas extranjeras, se siguen formando nuevos aspectos inexplorados del fenómeno de la interferencia y se desarrollarán casos de aplicación de nuevas investigaciones a la ciencia. continuar continuamente.

³ Artículo de Istoda Rasulova "LA INTERFERENCIA Y SU EFECTO NEGATIVO EN EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS" REVISTA DE INNOVACIONES EN CIENCIAS SOCIALES

References:

1. Decreto del Presidente de la República de Uzbekistán "Sobre la estrategia de acciones para un mayor desarrollo de la República de Uzbekistán" //People's Word, 8 de febrero de 2017-#28(6722).
2. Вайнрайх У. Однойзычие и многоязычие. В "Новое в лингвистике" / Под ред. В.Ю. Розенцвейга. / Вып. 6. М.: Изд. Прогресс, 1972. -С. 25-60.
3. Artículo de Istoda Rasulova "LA INTERFERENCIA Y SU EFECTO NEGATIVO EN EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS" REVISTA DE INNOVACIONES EN CIENCIAS SOCIALES.
4. Volumen: 03 Edición: 02 | febrero - 2023 ISSN: 2181-259.
5. Wikipedia <https://uz.m.wikipedia.org/wiki>.